

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

COVID-19 ДАН КЕЙИНГИ АСОРАТЛАР ВА УНУНГ РЕАБИЛИТАЦИЯСИ**Абдукодирова Ш.Б.¹, Саттарова С.З.², Шукуров И.Р.², Райимқулова К.А.²**¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Зармед университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. 2019-2022 йилларда пандемия тарзида тарқалган COVID-19 инфекцияси инсон организми саломатлигига нафақат ўткир инфекция тарқалиши даврида, балки ундан кейинги босқичда ҳам сезиларли даражада таъсир кўрсатмоқда. Сўнги йилларда “пост-COVID синдром” ёки “лонг COVID” тушунчаси клиницистлар томонидан тиббиёт амалиётида кенг қўлланилмоқда, бу тушунча касалликдан кейинг даврда узоқ муддат сақланиб қолувчи клиник белгилар комплексини англатади. Биз ушбу мақолада COVID-19 инфекцияси чақирган касалликдан кейинги ривожланадиган асоратлар комплекси, уларнинг асосий клиник белгилари ва шакллари, патофизиологик механизмлари ҳамда замонавий реабилитациясига қилинган ёндашувлари таҳлил қиламиз. Олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра, COVID-19 билан касалланган беморларнинг сезиларли қисмида (10–30% ва айрим ҳолатларда ундан ҳам юқори) узоқ давом этувчи симптомлар комплекси кузатилади. Ушбу симптомларга қуйидагилар белгилар киради: умумий ҳолсизлик, нафас етишимовчилиги, сурункали чарчоқ, юрак-қон томир тизими бузилишлари, неврологик ва психологик муаммолар ва ҳ.к. Пост-COVID синдромининг ривожланишининг заминида иммун тизим дисфункцияси, сурункали яллиғланиш жараёнлари, микроциркулятив жараёнлар бузилишлари ва тўқималарнинг шикастланишикаби патофизиологик ҳолатлар ётади. Ушбу мақолада пост-Covid синдромининг комплекс реабилитациясидаги ёндашувларнинг аҳамияти алоҳида ёритилган бўлиб, у нафас машқлари, жисмоний фаолликни босқичма-босқич тиклаш, психологик қўллаб-қувватлаш ҳамда фармакологик даволашни ўз ичига олади. Олиб борилган натижалар илмий маълумотлар асосида реабилитация дастурларидаги беморларнинг функционал ҳолатини яхшилаш, организм фаолиятини тиклаш, ҳаёт сифатини ошириш ва асоратларни камайтиришдаги самарадорлигини кўрсатиб берди. Шу боис реабилитология йўналишида COVID-19дан кейинги даврда беморларни тизимли кузатиш ва индивидуал реабилитация дастурларини ишлаб чиқиш замонавий тиббиётнинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади.

Калит сўзлар: COVID-19, постковид синдром, реабилитация, асоратлар, нафас тизими, неврология

POST-COVID-19 COMPLICATIONS AND THEIR REHABILITATION**Abdukodirova Sh.B.¹, Sattarova S.Z.², Shukurov I.R.², Rayimkulova K.A.²**¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan²Zarmed University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The global COVID-19 pandemic (2019–2022) has affected human health not only during the acute stage of the illness but also in the recovery phase that follows. In recent clinical practice, the concept of “post-COVID syndrome,” also known as “long COVID,” has become widely recognized, referring to a range of symptoms that continue for a prolonged period after the initial infection. This paper examines the range of complications that may arise after COVID-19, including their key clinical features, different forms, underlying pathophysiological mechanisms, and current rehabilitation strategies. Research indicates that a significant percentage of individuals recovering from COVID-19—approximately 10–30%, and in some cases even more—continue to experience persistent symptoms. These may include fatigue, shortness of breath, chronic exhaustion, cardiovascular issues, as well as neurological and psychological conditions. The onset of post-COVID syndrome is linked to multiple biological processes, such as immune system imbalance, ongoing inflammation, impaired microcirculation, and tissue injury. The article also emphasizes the importance of an integrated rehabilitation approach, involving respiratory exercises, a gradual return to physical activity, mental health support, and appropriate medical treatment. Evidence from scientific studies suggests that such rehabilitation programs play a crucial role in enhancing patients’ functional capacity, promoting recovery, improving quality of life, and minimizing the risk of further complications. Consequently, continuous follow-up of patients after COVID-19 and the creation of personalized rehabilitation plans are considered essential components of modern healthcare.

Keywords: COVID-19, post-COVID syndrome, rehabilitation, complications, respiratory system, neurology

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОСЛЕ COVID-19 И ИХ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Абдукодирова Ш.Б.¹, Сатгарова С.З.², Шукуров И.Р.², Райимқулова К.А.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Университет Зармед, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Пандемия COVID-19, охватившая мир в 2019–2022 годах, оказала существенное воздействие на здоровье людей не только в период острого течения заболевания, но и в последующем. В современной клинической практике всё чаще используется термин «постковидный синдром» или «long COVID», под которым понимают совокупность симптомов, сохраняющихся длительное время после перенесённой инфекции. В данной работе рассматриваются осложнения, возникающие после COVID-19, их основные клинические проявления, формы, а также механизмы развития и современные методы реабилитации. Исследования показывают, что у значительной доли пациентов (примерно 10–30% и более) после перенесённой инфекции наблюдаются длительные симптомы. К ним относятся общая слабость, одышка, хроническая усталость, нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, а также неврологические и психические расстройства. Ключевыми факторами развития постковидного синдрома считаются нарушения иммунной регуляции, хроническое воспаление, расстройства микроциркуляции и повреждение тканей. Особое внимание уделяется комплексному подходу к реабилитации, который включает дыхательную гимнастику, постепенное увеличение физической активности, психологическую поддержку и медикаментозное лечение. Результаты, полученные на основе научных исследований, подтверждают эффективность реабилитационных программ, способствующих улучшению функционального состояния пациентов, восстановлению организма, повышению качества жизни и снижению риска осложнений. Таким образом, систематическое наблюдение за пациентами в постковидный период и разработка индивидуальных программ реабилитации являются важным направлением современной медицины.

Ключевые слова: COVID-19, постковидный синдром, реабилитация, осложнения, дыхательная система, неврология

e-mail: abdukodirovasahnoz86@gmail.com, sabina.zavkievna1991@gmail.com

Кириш. Барчамизга маълумки, 2019-йилнинг охирида аниқланган COVID-19 пандемияси бутун дунё соғлиқни сақлаш тизимида катта босим ўтказди. Касалликнинг нафақат ўткир босқичида шу билан бир қаторда, ундан кейинги даврда юзага келадиган асоратлар ҳам жиддий муаммо сифатида намоён бўлди. Ушбу касаллик билан оғриган беморлар гуруҳида бирдан эмас, балки аста-секинлик билан пост-Covid симптомокомплекси ривожланди.

Сўнги илмий тадқиқотларга асосланган бўлсак клиницилар томонидан “пост-COVID синдром” ёки “лонг COVID” тушунчаси тиббиёт амалиётида кенг қўлланилмоқда. Бу ҳолат касалликдан кейинги даврда 4 ҳафтадан ортиқ давом этувчи симптомлар билан тавсифланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти манбаларидан олинган маълумотларига кўра, COVID-19 билан касалланганларнинг 10–30%ида узок муддатли асоратлар кузатилади. Ҳа бу беморлар ҳаёт тарзининг сусайиши, их қобилятининг пасайиши ва соғлиғидаги жиддий муаммоларга сабаб бўлмоқда.

Асосий қисм

1. Пост-COVID синдромининг клиник хусусиятлари:

Пост-COVID синдром турли орган ва тизимларни қамраб олади: нафас тизими: ўпка фибрози, нафас қисиши, ҳаво етишмовчилиги ҳисси; юрак-қон томир тизими: миокардит, тромбоз, юрак соҳасидаги оғриқлар, миокарддаги ишемик ўзгаришлар; асаб тизими: бош оғриғи, хотира пасайиши, асабийлик, ўта ҳаяжонга берилиш; психологик ҳолат: депрессия, хавотир; суяк-мушак тизими: остеопароз, остеоартрит, мушаклардаги заифлик ва ҳ.к.

Баъзи олимларнинг айтишига кўра, беморларнинг 60% гача қисмида юкорида санаб ўтилган камида битта симптом узок вақт давомида сақланади. Ҳатто шундай ҳолатлар ҳам бўлганки тўлиқ ўрганилмаган анамнез натижасида диагностиканинг чўзилиши кузатилган.

2. Патофизиологик механизмлар:

Пост-COVID асоратларининг ривожланишида қуйидаги омиллар муҳим:

Яллиғланиш жараёнининг узок давом этиши: барчамизга маълумки Covid-19 билан зарарланган беморларда яллиғланиш жараёнлари узокроқ вақт давом этади. Бу ҳолат организмнинг узок муддат курашиши натижасида заифлашувига олиб келади.

- Иммун тизимининг бузилиши: шунини инобарга олиш керакки, COVID-19 инфекцияси инсон иммун тизимида мураккаб ва кўп босқичли таъсир кўрсатади. Касалликнинг ўткир даврида кучли

яллиғланиш реакцияси вужудга келади, бу жараён касаллик бартараф этилгандан кейин ҳам тўлик ўтиб кетмайди. Яллиғланиш жараёнинг чўзилиши натижасида организмда узоқ давом этувчи иммун дисбаланс ҳолати юзага келади. Куйида ушбу жараённинг патогенетик жиҳатдан кўриб чиқамиз:

- COVID-19дан кейин сурункали яллиғланиш жараёни сақланиб қолиши мумкин. Бу ҳолат цитокинлар, айниқса интерлейкин-6, тўқима некрози омили (TNF- α) каби яллиғланиш медиаторларининг узоқ вақт давомида юқори даражада сақланиб қолиши билан боғлиқ. Ушбу жараён “цитокин бўрони”нинг давомий шакли сифатида қаралади ва тўқималарнинг шикастланишига сабабчи бўлади.

- Лимфоцитлар дисфункцияси: бу жараён муҳим клиник аҳамиятга эга. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, COVID-19дан кейин Б-лимфоцитлар ва Т-лимфоцитлар фаолияти сусаяди, бу эса иммун жавобнинг етарли даражада шаклланмаслигига олиб келади. Натижада Т-хужайраларнинг CD4+ ва CD8+ шакллари камаяди, бу эса организмнинг вирусларга қарши ҳимоя қобиляти пасайишига сабабчи бўлади.

- Айрим беморларда аутоиммун реакциялар ривожланиши кузатилади. SARS-CoV-2 вируси организм хужайраларига ўхшаш антиген тузилмаларга эга, шу сабабдан организм иммун тизими “ўз” тўқималарига қарши антитаначалар ишлаб чиқариши мумкин. Бу жараён натижасида тўқималарда кейинчалик турли аутоиммун касалликлар ривожланиши учун замин яратилади.

- иммун тизимнинг чарчаши феномени кузатилади. Бу ҳолат касаллик чўзилганда ривожланиб, иммун хужайралар узоқ давом этувчи стимуляция натижасида функционал жиҳатдан заифлашади. Натижада организм бошқа вирус ва бактерияларга ҳам нисбатан сезгир бўлиб қолади.

Бундан ташқари, COVID-19дан кейин интерферон тизими фаолиятининг бузилиши ҳам қайд этилган. Барчага маълумки, интерферонлар вирусларга қарши табиий ҳимоя механизмларидан бири бўлиб, уларнинг етишмовчилиги натижасида вирусли инфекцияларга мойиллик ошади ва организмнинг уларга қарши курашувчанлиги пасаяди.

Юқоридаги ўзгаришлар натижасида беморларда куйидаги клиник ҳолатлар кузатилади: тез-тез шамоллаш белгилари ва инфекцияларга чалиниш, сурункали чарчоқ синдроми, аллергия реакцияларнинг кучайиши, аутоиммун касалликлар ривожланиш эҳтимоли ортиши.

Шу сабабли COVID-19дан кейинги даврда иммун тизимни тиклаш муҳим аҳамиятга эга. Бунда куйидаги чоралар тавсия этилади: мувозанатли овқатланиш ва рационни бойитиш (оқсил, витамин ва микроэлементларга), витамин Д3, С ва синк қабул қилишни тавсия этиш, етарли уйку ҳамда стрессли ҳолатлардан узоқроқ туриш, жисмоний фаолликни босқичма-босқич ошириш, зарур ҳолларда иммуномодулятор терапия ўтказиш. Умуман олганда, COVID-19дан кейинги иммун тизим бузилишлари постковид синдромнинг асосий патогенетик механизмларидан бири бўлиб, уларни чуқур ўрганиш ва тўғри ёндашув асосида даволаш беморларнинг тўлик тикланишида муҳим рол ўйнайди.

3. Реабилитация усуллари:

COVID-19дан кейинги реабилитация комплекс ёндашувни талаб қилади:

3.1 Нафас машқлари: диафрагмал нафас олишни амалга ошириш, спирометрия машқларидан фойдаланиш, ўпка ҳажмини ошириш техникаларини қўллаш.

3.2 Жисмоний реабилитация: энгил аэроб машқларни бажариш, бу кучли жисмоний меҳнатни талаб этмайди, юриш ва физиотерапия (кунига 10минг қадам юришни кун тартибига киритиш), мушак кучини тиклаш(оддийдан бошлаб мураккаблашиб борадиган машқлар ёрдамида).

3.3 Психологик ёрдам: когнитив терапия, стрессни камайтириш усуллари, психологик маслаҳат.

3.4 Дори воситалари: антикоагулянтлар (гепарин, варфарин, ривораксабан, эноксапарин каби дори воситаларидан фойдаланиш ва беморда ҳар 7-10 кунда коагулограмма ўтказиш), яллиғланишга қарши препаратлар (бунда асосан стероид ва нстер дори воситаларидан фойдаланилади, лекин уларни қўллаганда нўжўя таъсирларини ҳам инобатга олиш керак), витамин ва минерал комплекслар (Д3, витамин С ҳамда микроэлектлардан Zn муҳим аҳамиятга эга бўлиб, иммуне тизимни тиклашга ҳамда антиоксидант тасир кўрсатади)4. Reabilitatsiya samaradorligi:

Илмий изланишлар шуни кўрсатадики, 6–12 ҳафталик реабилитация дастури:

- Нафас олиш функциясини яхшилайти;
- Сурункали чарчоқни синдромини камайтиради;
- Беморнинг ҳаёт сифатини оширади.

Шу сабабли, реабилитация COVID-19дан кейинги даволашнинг ажралмас қисми ҳисобланади.

Хулоса. Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, COVID-19 инфекцияси нафақат ўткир респиратор касаллик сифатида, балки узоқ муддатли асоратларни келтириб чиқарувчи комплекс тизимли па-

тология сифатида намоён бўлди. Олиб борилган тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, пост-COVID синдром турли орган ва тизимларга, жумладан нафас олиш, юрак-қон томир, асаб ва иммун тизимларига салбий таъсир кўрсатади. Айниқса, иммун тизимдаги баланснинг бузилиши, сурункали яллиғланиш жараёнлари ва аутоиммун реакциялар беморларнинг узоқ муддатли соғлиғига жиддий хавф туғдиради.

Мазкур мақолада таҳлил қилинган илмий маълумотларга асосланиб шуни айтиш мумкинки, COVID-19дан кейинги асоратлар кўп омилли ҳисобланиб, уларнинг ривожланишида вируснинг тўғридан-тўғри зарари, организм иммун жавобининг бузилиши ва хужайра ҳамда тўқималардаги регенерация жараёнларининг секинлашуви муҳим рол ўйнайди. Шу сабабдан бундай беморларни даволашда ягона стандарт ёндашув эмас, балки индивидуал ва комплекс ёндашувни талаб этади.

Реабилитация жараёнининг самарадорлиги кўп жиҳатдан унинг эрта бошланиши ва узлуксиз, узоқ муддатли олиб борилишига боғлиқ. Организм тикланишида нафас машқлари, жисмоний фаолликни босқичма-босқич тиклаш, психологик ёрдам ҳамда тўғри фармакологик қўллаб-қувватлаш беморларнинг функционал ҳолатини сезиларли даражада ошириш муҳим аҳамиятга. Шу билан бирга, реабилитация нафақат жисмоний, балки психо-эмоционал тикланишни ҳам ўз ичига олиши лозим, бу жараён билан асосан, психосоматологлар шуғулланади.

Келажақда пост-COVID синдромни чуқурроқ ўрганиш, унинг диагностик мезонларини аниқлаштириш ва самарали реабилитация протоколларини ишлаб чиқиш муҳим илмий йўналишлардан бири бўлиб қолади. Айниқса, индивидуал ёндашувга асосланган даволаш стратегияларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш орқали беморларнинг ҳаёт сифатини ошириш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, COVID-19дан кейинги асоратларни камайтириш ва беморларнинг ҳаёт тарзини тўлиқ тиклашда комплекс реабилитация чораларини қўллаш, иммун тизимни қўллаб-қувватлаш ҳамда тиббий кузатувни узлуксиз олиб бориш замонавий тиббиётнинг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Post COVID-19 condition. – Geneva: WHO, 2021.
2. Carfi A., Bernabei R., Landi F. et al. Persistent symptoms in patients after acute COVID-19 // JAMA. – 2020.
3. Huang C., Huang L., Wang Y. et al. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital // The Lancet. – 2021.
4. Nalbandian A., Sehgal K., Gupta A. et al. Post-acute COVID-19 syndrome // Nature Medicine. – 2021.
5. Greenhalgh T., Knight M., A’Court C. et al. Management of post-acute COVID-19 in primary care // BMJ. – 2020.
6. Tenforde M.W., Kim S.S., Lindsell C.J. et al. Symptom duration and risk factors for delayed return to usual health // MMWR. – 2020.
7. Taquet M., Geddes J.R., Husain M. et al. 6-month neurological and psychiatric outcomes in COVID-19 survivors // The Lancet Psychiatry. – 2021.
8. Halpin S.J., McIvor C., Whyatt G. et al. Post-discharge symptoms and rehabilitation needs in COVID-19 patients // Journal of Medical Virology. – 2021.
9. Spruit M.A., Holland A.E., Singh S.J. et al. COVID-19: Interim guidance on rehabilitation // European Respiratory Journal. – 2020.
10. Barker-Davies R.M., O’Sullivan O., Senaratne K.P.P. et al. Rehabilitation after COVID-19 // BMJ. – 2020.
11. Simpson R., Robinson L. Rehabilitation after critical illness in people with COVID-19 // Physiotherapy. – 2020.
12. NICE Guideline. COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19. – London, 2020.
13. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Long COVID. – Atlanta, 2021.
14. Rajan S., Khunti K., Alwan N. et al. In the wake of the pandemic: preparing for Long COVID. – Copenhagen: European Observatory, 2021.
15. Lopez-Leon S., Wegman-Ostrosky T., Perelman C. et al. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review // Scientific Reports. – 2021.
16. Mandal S., Barnett J., Brill S.E. et al. Long-term outcomes of COVID-19 // Thorax. – 2021.

Иқтибос учун: Абдукодирова Ш.Б., Сагтарова С.З., Шукуров И.Р., Райимқулова К.А. COVID-19 дан кейинги асоратлар ва унунг реабилитацияси // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 5(25). – Б. 606–609. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20153499>